

NAVOIY «SA'D HIKOYASI» NI O'RGATISHDA INNOVATSION
YONDASHUV ORQALI O'QUVCHILAR NUTQIY KOMPETENSIYASINI
RIVOJLANTIRISH

Sulaymonova Nafisa Sattorovna

NDPI akademik litsey ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Navoiy shahar

ANNOTATSIYA: Bu ilmiy maqola akademik litsey o'quvchilariga Alisher Navoiyning «Sa'd hikoyasi» matnini o'rgatishda innovatsion yondashuv orqali nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish usullari, matn mazmunini, badiiy tasvir vositalarini aniqlash ko'nikmasini hosil qilish usullari haqida fikr yuritadi. Navoiy dostonidagi badiilik, so'z san'ati durdonalaridagi joziba o'quvchilarning o'z ichki, yashirin qobiliyatlarini ochib berishi bilan birga kreativ fikrlashga, bunyodkor g'oyalarning yuzaga kelishiga undashi ko'rsatib beriladi.

KALIT SO'Z: kompetensiya, «Avtofokus metodi», Sa'd, Paylaqus hakim, musofirlar, butxona peshvosi, Xizr, «Jomospnoma», qasr, Qatron dev, olim, Zol, o'q, Masiho nafaslik pir.

O'zbekiston Respublikasida «Ta'lim to'g'risida»gi qonun¹ning yangi tahriri qabul qilinib, ta'lim jarayoniga joriy etilishi respublika ta'limida tubdan o'zgarishlar yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4910- son «Akademik litseylarga iqtidorli yoshlarni saralab olish» to'g'risidagi qaroriga muvofiq o'quvchilarda muayyan kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan ta'limni² rivojlantirish maqsadida akademik

¹O'zbekiston Respublika Oliy Majlisining «Ta'lim to'g'risida»gi qonuni . – T.: 2020.32-sentabr.

²O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4910 –sonli qarori . – T. : 2020- yil, 3- dekabr, 3- ilova 3- band

litseylardagi A. Navoiyning lirik merosini o'rgatish, uning asl mohiyatini o'quvchi ongiga singdirish maqsadida yangi innovatsion usullar orqali asar matnini yoritib berishga harakat qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 646-sonli qarori³ga muvofiq nutqiy kompetensiya elementlari: tinglab tushunish, **gapirish, o'qib tushunish, yozish** bugungi ta'limning asosiy maqsadi hisoblanadi. Navoiyning «Sab'ayi sayyor» dostoni qalbni poklab, insonning vujudida yuksak bir ma'naviy olamni shakllanishiga xizmat qiladi, komil insonni tabiiy sharda muhim rol o'ynaydi. Navoiyga oshno ko'ngillar hamisha ezgulikka intiladilar, tevarak-atrofga ham ezgulikni, go'zallikni ulashadi. «Sab'ayi sayyor» dostonining nasriy bayonida⁴ dushanba kuni musofirdan eshitgan «Sa'd hikoyasini» o'quvchilarga o'rgatishda avvalo matn mazmuni bilan yaqindan tanishtiriladi. Keyin matn asosida mantiqiy savollar beriladi. Dars so'ngida test savollarini berishdan avval «Sa'd hikoyasi» dan olingan matndagi parchalar berilib mazmunini davom ettirish topshirig'i beriladi. Bunda «Qaytar aloqa» usuli dasr jarayoniga nisbatan, asar matniga nisbatan sal e'tiborsizroq o'quvchining ham diqqat konsentratsiyasini mustahkamlaydi, mavzuni tez va oson anglab yetishiga yordam beradi. Mantiqiy fikrlashi, ilm o'rganish, o'qish va kasb egallashga bo'lgan qiziqishi kuchayib boradi. «Sab'ayi sayyor» dostonidan olingan «Sa'd hikoyasi»ning qisqacha matni bilan tanishib chiqamiz. Hikoya matnini qismlarga ajratib olamiz. Jami 10 ta qismga ajratamiz. Har bir qismni rim raqamlari bilan belgilab olamiz.

I. Dushanba kuni tong otishi bilan shoh Bahrom rayhon rang kiyimlar kiyib, yashil qasr sari qadam tashlaydi. U yerda shohni yashil rangli kiyim kiygan mahbuba kutib oladi. Qizning o'zi yashil sabzaga, tabassumi esa shakarga o'xshaydi. U noz bilan shohga yashil jom tutadi. Bahrom o'z dilbari qo'lidan dam-badam zumrad rangli qadahni olib ichar ekan, ko'zini uyqu bosadi, lekin xayollar

³ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 646-sonli "Umumta'lim fanlarini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini joriy etish to'g'risida" qarori. – T.: 2020. 12- oktabr.

⁴ Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. XX jild. 10- jild. «Xamsa». «Sab'ayi Sayyor». – T.: 1993.

ichida qolgan hukmdor yana uxlay olmaydi, shunda mulozimlar oldingi kunlardagidek yo‘lga tushib, biyobonda ketayotgan bir musofirni shoh huzuriga boshlab keladilar. Bahrom «Parda tashqarisida o‘tirib, afsona boshlasin», deganidan so‘ng musofir, avval, olampanohga madh-u sano aytadi-da, so‘ng duo qilib, o‘z hikoyasini boshlaydi.

II. Tushida yuz bergan hodisalardan savdoyi bo‘layozgan yigit kechgacha beqaror bo‘lib, fig‘on-u zor qiladi. Mulozimlar yashil kiyingan musofirlarga murojaat etib: «So‘zlaring rost bo‘lib chiqdi, xojamiz telba bo‘lib qoladi, endi o‘zingiz chora topib bering», deyishadi. Ikkinchi musofir esa: «Men senga: «Pir chorasini topib beradi, degan edim-ku. Tura qol, uning oldiga boraylik, shoyad dardingga davo topilsa», deydi. Sa‘d hamrohlari bilan birga piri izlashga tushadi. Baland tog‘ tomon yo‘l olishib, tog‘ ichidagi qorong‘i g‘or ichiga kiradilar. G‘or ichida bir ayvon bo‘lib, uni tog‘ qazuvchining teshasi hozirlagan edi. Uning to‘rida mo‘ysafid pir o‘tiradi. Uning tanasi sochlari ichida yashiringan, go‘yo jahon tun zulmati ichida edi. Ko‘ngli ichida ilmlar yashiringan, misoli kon ichidan javohir koni o‘rin olgandek edi. **Yetti yuz yildan oshiq** umr ko‘rgan, hayotdan umidi ham, qo‘rqinchi ham qolmagan bu keksa otini xalq **Paylaqus hakim** deb atardi. Kirgan odamlar hayratdan qotib qo‘llarini qovushtirganlaricha jim turishardi. Ular kirib kelganlarini ko‘rgan pir sochlarini ochib yuzini ko‘rsatgach, yuzining nuri davronni quyosh nuri yoritgandek ravshan qilib yuboradi. U mehmonlarga iltifot ko‘rsatadi. Piring shukuhini ko‘rgan musofirlar tufroqqa yuzlarini qo‘yishadi. Pir Sa‘dga boqib: «Ey baxtiyor farzand, jamolingni ko‘riboq barcha holingni fahmlagan edim. So‘zlaringni o‘zing boshidan oxirigacha aytasanmi, yo men aytib beraymi?»– deb so‘raganda, mehmon yer o‘pib: «Hikmatni Luqmon aytgani yaxshiroq»,– deb javob beradi.

III. Donishmand tabassum bilan boshini egib yoqimli so‘z boshlaydi-da, Sa‘d bilan bo‘lib o‘tgan barcha voqealarni birma-bir aytib: «Yuzingni ko‘rish orzum edi. Tushing ta‘birini ham aytib beraman va uni amalga oshirishga ham tadbir

ko'rsataman, lekin senga hozir aytishim kerak bo'lgan gaplarim bor», deydi-da, o'zining azaldan shu butxona peshvosi bo'lganini, bir kecha shu yerda qolib tush ko'rganini, undan ko'ngliga g'ul-g'ula tushib, har qancha izlasa ham to'g'ri ta'bir aytuvchilarni topolmagani, oxiri bir Xizrğa o'xshagan mo'ysafid maslahati bilan «Jomospnoma» kitobini o'qib, u yerda o'z taqdiri yozilganidan xabar topib, **yuz yildan beri** shu makonda ibodatxonada ko'rilgan tushlarga ta'bir aytish bilan shug'ullanayotgani, kitobdagi ta'birga ko'ra Sa'd ismli yigitni kutib intizor bo'lgani, nihoyat, uning visoliga erishganini batafsil so'zlab bergach, keyin o'z mehmoni tushini izohlab, birinchi qush bashorat qilgan pari yashil kiyinganlar shohining qizi bo'lib, nihoyatda go'zal va shirinso'z ekani, uning baland bir qasrda yashashi, qasr atrofini uch osmono'par qo'rg'on o'rab turishi, oldingi qo'rg'onni Qatron degan dev sifat zangi qo'riqlashi, ikkinchi qo'rg'onida bir kuchli olim bo'lib, uning savollariga to'la javob bergan insongina keyingi, sehrli qo'rg'onga o'tishi mumkinligini, u yerda esa sehr sirini fosh etish zarurligini aytadi.

Sa'd pirdan shuni ham bilib oldiki, malika vasliga mushtoq bo'lgan oshiqlarning qaysi biri ana shu uch qo'rg'ondagi to'siqlarning birontasida mag'lub bo'lsa, darhol qatl etilib boshi qo'rg'on kungirasi ustiga qo'yilar ekan. Shu paytgacha ko'plab boshlar kungiralar ustidan joy olgan ekan. Pir o'z so'zining oxirida Sa'dga boqib, so'ng cho'ntagidan bir munchoqni chiqarib, qo'lga tutqazadi, bir maktubcha yozib uni ham Sa'dga topshirdi va «Endi tezroq yo'lga tush, bu ikki hamrohing senga rahbarlik qilishsin. Shahrisabz tomon yurib, yo'lda to'xtamay u diyorga yetgin, deydi.

IV. Shu payt ikki hamrohing shoh oldiga borib, sen haqingda unga so'zlab berishsin. Shunda shoh sening kimligingni bilgach, avval Qatron bilan jang qilishga buyuradi. Senga yozib bergan bir necha so'zimni tinmasdan takrorlab yurgin. Muhra-munchoqni og'zingga solib, uning suvini dushmaning tomonga qarab tuflla. Shunda u so'zlar senga quvvat berib, dushmaningning quvvatini ketkizadi va uning uyqusini keltiradi. Zangini mag'lub qilgach, birinchi qo'rg'onni

egalladim, deb hisoblagin-da, ikkinchisiga qadam qo‘y. U yerdagi Masiho nafaslik piri komil o‘z so‘rovlarini boshlamay turib, xatni unga tutqaz. Uni o‘qigach, pir senga e‘zoz bildirib, ishingni bitkazadi, chunki u mening shogirdim va farzandimdir. Senga g‘amxo‘rlik ko‘rsatib, afsunga qarshi chora topib beradi. Sehlrlar ochilgach, sening barcha muroding hosil bo‘ladi»,– deydi. Shu so‘zlarni aytgach, quchoqlab manglayidan o‘pdi-yu, shod bo‘lib «Bizni obod qilding, obod bo‘lgil, hoziroq o‘rningdan turib kunni kech qilmay yo‘lga tush va yurishda to‘xtay ko‘rma»,– deydi-yu xayrlashdi, pir shod bo‘lganicha qolib, Sa‘d yaxshi kayfiyat bilan yo‘lga ravona bo‘ladi.

V. Sa‘d o‘z hamrohlari bilan vodiylarni tun-u kun bosib o‘tar ekan, nihoyat Kash shahrining devorlari ko‘rinadi. Yashil kiyimli ikki do‘sti saroyga borib, shohga o‘z xojalari haqida so‘zlab, uning kamolot-u fazilatlarini maqtaydilar. Shoh ularni yaxshi tanir edi, chunki ular aslida shohning mahramlari bo‘lgandilar. Shuning uchun ularning so‘zlari chinligiga ishonadi-yu, «Ertaga uni huzurimga olib kelinglar»,– deb buyuradi. Ertasi Sa‘dni o‘z saroyida ko‘rgan shoh u bilan ko‘rishib, hurmatini joyiga qo‘yadi va o‘tirish uchun taxt oldidan joy ko‘rsatadi. Shohona taomlar tortilgach, tanishlar-u begonalar Sa‘dning suhbatlaridan bahramand bo‘ladilar. Hamrohlari o‘z do‘stlarining muddaosini shohga aytadilar. Shu tufayli u Sa‘dga: «Yo‘ldan charchab kelgansan, bugun damingni olgin-da, ertaga qo‘rg‘on tomon borgin»,– deb buyuradi. Sa‘d yer o‘pib, o‘rnidan turdi va o‘ziga ajratilgan manzilga borib, bazmni davom ettiradi.

VI. O‘zi yetishmoqchi bo‘lgan mahbuba yodi bilan ancha may ichadi, kayfi oshib, yori ko‘chasi tomon yo‘l oladi. Hamrohlari mast bo‘lib uxlab yotar edilar. Sa‘d sevimli dildorini ko‘rish istagida qo‘rg‘on ichiga kirmoqchi bo‘lib, devorlar atrofida mast holda goh turib, goh yiqilib kezib yurar ekan, uning ovozini eshitib qolgan zangi Qatron kelib tutib oladi-yu, avval o‘ldirmoqchi bo‘ladi, keyin kechasi bilan uni zanjirband qilib ertalab odamlar oldida o‘z kuchini ko‘rsatib, dushmanlarini qo‘rqitib qo‘yishga qaror qiladi. So‘ng uni qal‘a tashqarisidagi g‘or

ichiga qamab, og‘zini katta bir tosh bilan berkitib qo‘yadi. Ertalab o‘ziga kelgan Sa‘d kecha yuz bergan ishlarni eslab, tushida ko‘rgan qush so‘zlarini yodiga keltiradi, so‘ng kekxa pir bergan xatni o‘qiy boshlaydi, taniga quvvat kirib, qo‘l va oyog‘idagi zanjirlarni sindiradi-da, g‘or og‘zidagi toshni ham olib tashlaydi, xanjarini qo‘liga tutganicha Qatron bilan jang qilishi kerak bo‘lgan maydon tomon yo‘l oladi. U yerda barcha hamrohlari ma‘yus bo‘lib turishardi, Sa‘dni sog‘-salomat ko‘rib, ko‘ngillari taskin topadi.

VII. Jangohda bahaybat zangi o‘zini shohlardek tutib mag‘rur turar, shoh qizi o‘z otasi bilan qasrning maxsus maydonchasida o‘tirib tomosha qilishar, chor atrof yuz minglab aholi bilan to‘la bo‘lib, barchalari Sa‘d g‘alabasiga tarafdor edilar. Zangi g‘ordan o‘z tutqinini olib kelish uchun ketgan chog‘da maydonga Sa‘d kirib keladi. G‘orga kirgan Qatron o‘z bandisini topolmay g‘azablanib, maydonga qaytib keladi-yu, Sa‘dga hamla qiladi. Kuch-quvvatda ikkala pahlavon teng edi. Shu payt Sa‘d pir bergan munchoqni og‘ziga soladi-da, suvini zangining kiyimiga tuflyadi. Shunda Qatronning ko‘ziga uyqu kelib, u behol bo‘lib qoladi. Sa‘d zangini yerdan ko‘tarib olib boshi ustida tutib turar ekan, xalq qiy-chuv qilib yuboradi. Yigit raqibini boshi ustida aylantirib turib, yerga shunday uradiki, u tuproqqa naqshlangandek bo‘lib qoladi. Tomoshabinlarning tahsin ovozlari osmon-u falakka yetadi. Shundan so‘ng Sa‘d: «Yana nima qilay, aytinglar»,– degan edi, mulozimlar uni donishmand olim tomon olib borishadi.

VIII. Birinchi qo‘rg‘onni bosib o‘tgan Sa‘d ikkinchi qal‘aga kirib borganida, uni ko‘rgan hakim hayrat bilan boqar ekan, yigit Paylaqus hakim yozib bergan maktubni uning qo‘liga tutqazdi. Donishmand xatni ochib, ustozining otini ko‘radi-da, o‘pib yerga bosh uradi. Ustozi o‘zining ahvoli va Sa‘dning muammolari haqida yozgan, xususan, uchinchi qal‘adagi sehrni fosh qilishda yordam berishini iltimos qilgan edi. Alloma «Zol deb atalgan u sehrni men yasaganman. U yerda bir timsol bo‘lib, uning atrofida ko‘zga tashlanib turadigan turli narsalar aslida mavjud emas. Sen u yerga borgach, qo‘rg‘on ichidagi zol-

kampir timsoliga bir o‘q otsang, maqsadingga erishasan»,– dedi. Sa‘d shoh oldiga yo‘l oladi-yu «Endi qaysi ishni bajaray?» deb so‘raydi. Mulozimlar uni uchinchi qal‘adagi kampir timsoli tomon boshlaydilar.

IX. Sa‘d kirgach, orqasidan ko‘plab odamlar tomosha qilish uchun ergashishadi. Maydonda bir kampir timsoli vahimali qilib ishlangan bo‘lib, uning atrofida bir necha ajdaho og‘zidan o‘t sochib turardi. Sa‘d qo‘rquv bilmay ildam yurib boradi-da, kampir ko‘kragiga zarb bilan tepadi. Timsol o‘z yeridan tebranib, keyin butun a‘zosi birma-bir to‘kilib tushadi. Uning ko‘rinishi odamga o‘xshagan bo‘lib, lattalarni bir-biriga yopishtirib yasalgan ekan. Atrofidagi ajdaholar ham qalbaki bo‘lib, og‘zidan otilayotgan o‘tlar qizil ipak matolar ekan.

X. Sa‘d sehrlarni yo‘q qilgach, shoh qoshiga bordi. Hukmdor uni quchoqlab, yuzidan o‘padi-da, farzand deb qabul qilgani, o‘zini ota sifatida bilishini aytib, «Yashil jannat» degan gulshanga boshlaydi. U yerda «Yashil qasr» degan qasr mavjud bo‘lib, shu yerda to‘y boshlanadi. Unga Shahrizabzning barcha xalqi qatnashadi. So‘ng farishta bilan pari quyosh bilan tong yulduzi kabi visolga yetishishadi. Oradan ko‘p o‘tmay, shoh olamdan ko‘z yumadi-yu, shahzoda uning taxtini egallaydi. Sa‘d kiyimlari va toj-u taxtini yashil rangli qilgach, yashil kiyimli ikki do‘stini vazir qilib tayinlaydi. Bo‘ston sarviga o‘xshagan gul yuzli mahubasining barcha kiyimlari ham rayhon rangidagi ipakdan edi. Ikkovlari shodlikda g‘am bilmay yashaydilar, ularning adolatidan mamlakat-u xalq ham xursand bo‘ladilar. Yashil rang – bahor rangi, sabza-yu o‘tloqlar rangidir. Xizrning abadiy hayotga erishganligi sababi ham uning shu rangdan nishon topgan bo‘lsa, ne ajab!

Musofir o‘z qissasini tugatgach, shoh Bahrom undan vatani va ajdodlarini so‘ragada, u: «Men Shahrizabzning taniqli odamlaridanman, Sa‘dning sulolasidan bo‘laman», – deb javob beradi. Shoh uning kimligidan xabar topgach, shaharga voliy etib tayinlanadi-da, qayg‘ulari unutilib, uyquga ketadi.

O‘quvchilar matn bilan to‘liq tanishtirib bo‘lingach, matn 10 ta qismga bo‘lingan. Matndagi barcha so‘zlar tushunarli bo‘lgani bois lug‘atlardan foydalanishga hojat qolmaydi. «Avtofokus metodi» orqali oq, qizil kartochkalar tarqatib chiqiladi. Bu kartochkalar orqali kutilmaganda qizil kartochka egalari o‘rnidan turg‘aziladi va ularga matn asosidagi tuzilgan «Blits savol»lar beriladi. 10-12ta tezkor savol berilgach, «Avtofokus metodi» orqali qismlarga ajratilgan matnlar beriladi va voqeani davom ettirish yoki shu voqeadan avval qanday voqea bo‘lganligi, qaysi qahramon qanday yo‘l tutgani, nega aynan shunday ish tutgani so‘rab o‘tiladi, javob bergan o‘quvchi ball oladi, javob bera olmagan o‘quvchi jazolanmaydi, lekin ball ham berilmaydi. Shu tariqa dars jarayoni test savollari berilib o‘z nihoyasiga yetadi. Bunda barcha o‘quvchilar o‘zlariga tegishli bo‘lgan ballarni olib bo‘lishadi. Barcha yuqori yoki past ball olishidan qat’iy nazar mavzuni to‘liq o‘zlashtirib olishadi. «Sa’d hikoyasi»ni o‘rgatishda qo‘llanilgan «Avtofokus metodi» o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasining oshishiga olib keladi. Bu usul akademik litsey o‘quvchilarida sinovdan o‘tkazildi va samarali natija berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublika Oliy Majlisining «Ta’lim tog‘risida»gi qonuni . – T.: 2020. 3- 2-sentabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4910 –sonli qarori . – T. : 2020-yil, 3- dekabr, 3- ilova 3- band
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 646- sonli «Umumta’lim fanlarini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini joriy etish to‘g‘risida» qarori. – T . : 2020. 12- oktabr.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. XX jild. 10- jild. «Xamsa» . «Sab’ayi Sayyor» . – T. : 1993.

5. To‘xliyev B., Karimov B., Usmonova K. Adabiyot. darslik . 11- sinf.– T. :
«O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi». 2017. 177-bet